

A MODIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELATIVOS À ALIENAÇÃO PARENTAL PROMOVIDO PELA LEI 14.340/2022

The Modification of Procedures Related to Parental Alienation Promoted by Law nº 14.340/2022

Aiana Cristine da Silva Arruda Campos - Faculdade Santo Agostinho¹

Solange Barreto Chaves - Faculdade Santo Agostinho²

RESUMO:

A Lei 14.340/2022 trouxe mudanças significativas no direito de família e na proteção das relações parentais no Brasil, ao modificar procedimentos relacionados à alienação parental. A alienação parental envolve a influência negativa de um genitor sobre a criança, afastando-a do outro genitor. Este TCC analisa as alterações da Lei nº 14.340/2022, contextualiza e explora implicações jurídicas e seu impacto nas relações familiares e nos direitos das crianças, sob a perspectiva de que antes da nova lei, os procedimentos para tratar a alienação parental eram considerados insuficientes, resultando em disputas complexas e prejudicando as crianças, examinando, por essa razão, as implicações jurídicas dessas modificações e seu impacto nas partes envolvidas, incluindo crianças, genitores e o sistema judiciário com casos práticos e jurisprudência que exemplificam a aplicação da lei.

A metodologia bibliográfica desempenha um papel crucial no desenvolvimento deste trabalho, pois é fundamental para a coleta, análise e interpretação de fontes secundárias relevantes. Esta seção explora em detalhes o processo pelo qual as fontes bibliográficas foram selecionadas, avaliadas e utilizadas na construção deste trabalho.

Palavras-chave: Alienação Parental. Direito de Família. Lei 14.340/2022. Proteção das Crianças. Relações Parentais.

ABSTRACT:

Law 14,340/2022 brought significant changes to family law and the protection of parental relationships in Brazil, by modifying procedures related to parental alienation. Parental alienation involves the negative influence of one parent on the child, causing them to be estranged from the other parent. This undergraduate thesis examines the changes introduced by Law No. 14,340/2022, provides context, explores legal implications, and their impact on family relationships and children's rights. It takes the perspective that before the new law, the procedures for addressing parental alienation were considered inadequate, resulting in complex disputes and harming children. For this reason, it analyzes the legal implications of these modifications and their impact on the parties involved, including children, parents, and the judicial system, with practical cases and jurisprudence that exemplify the law's application.

Bibliographic methodology plays a crucial role in the development of this work, as it is essential for the collection, analysis, and interpretation of relevant secondary sources. This section explores in detail the process by which bibliographic sources were selected, assessed, and utilized in the construction of this study

Keywords: Child Protection. Family Law. Law 14.340/2022. Parental Alienation. Parental Relationships.

1. INTRODUÇÃO

1 A alienação parental é uma questão complexa e emocionalmente carregada que tem implicações significativas no direito de família e no bem-estar das crianças. Ela ocorre quando um dos pais, consciente ou inconscientemente, influencia a criança a se afastar ou se voltar contra o outro genitor. Os efeitos prejudiciais da alienação parental nas dinâmicas familiares e na vida das crianças envolvidas são amplamente documentados. Em resposta a essa preocupação urgente, a Lei 14.340/2022 foi promulgada no Brasil, introduzindo mudanças substanciais nos procedimentos relacionados à alienação parental.

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo examinar de forma abrangente as modificações trazidas pela Lei 14.340/2022, contextualizar essas mudanças, explorar suas implicações jurídicas e analisar como afetam as relações familiares e a proteção dos direitos das crianças. Para compreender a importância

1 Discente do 10º semestre do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho. E-mail:

2 Mestre em Direito. Docente do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho. E-mail: solange.chaves@vic.fasa.edu.br

dessas mudanças legais, é crucial reconhecer o cenário anterior à promulgação da Lei 14.340/2022.

A alienação parental era reconhecida como um problema, mas os procedimentos legais para preveni-la e enfrentá-la eram frequentemente considerados insuficientes. As disputas parentais muitas vezes se desenrolavam em um contexto jurídico complexo e moroso, prejudicando o desenvolvimento saudável das crianças. A Lei 14.340/2022 foi criada para abordar essas questões, introduzindo alterações substanciais nos procedimentos relacionados à alienação parental. Ela estabeleceu diretrizes mais claras e rigorosas para a prevenção, identificação e combate à alienação parental, com o principal objetivo de proteger o direito da criança de manter relacionamentos equilibrados com ambos os pais, mesmo em casos de separação ou divórcio.

Este trabalho pretende explorar as implicações jurídicas das mudanças introduzidas pela Lei 14.340/2022 no contexto da alienação parental. Será avaliado como essas alterações afetam as partes envolvidas, especialmente as crianças, os pais e o sistema judiciário. Casos práticos e jurisprudência serão destacados para exemplificar a aplicação prática da lei.

A promulgação da Lei 14.340/2022 representa um passo significativo na proteção dos direitos das crianças e na garantia de relacionamentos saudáveis com ambos os pais. Este trabalho contribui para uma compreensão abrangente e crítica desse tema crucial no âmbito do direito de família no Brasil. As seções subsequentes fornecerão uma análise detalhada das mudanças introduzidas por esta lei, suas implicações legais e sua aplicação prática.

2. DO INSTITUTO DA ALIENAÇÃO PARENTAL

A alienação parental e seus efeitos psicológicos nas crianças inseridas nesse contexto familiar têm sido amplamente discutidos na literatura especializada brasileira. Diversos autores destacam a importância de compreender as causas, os tipos e os impactos desse fenômeno para promover intervenções adequadas no âmbito jurídico e proteger o bem-estar das crianças.

Segundo Do Nascimento et al (2021), a alienação parental ocorre quando um dos genitores ou ambos manipulam a criança, influenciando negativamente sua percepção em relação ao outro genitor. Isso pode resultar em um abalo psicológico significativo na criança, prejudicando suas relações familiares e seu desenvolvimento emocional. A manipulação pode ocorrer de diversas formas, como denegrir a imagem do genitor alienado, dificultar o contato com ele ou envolver a criança em conflitos e disputas familiares, como citado por Rocha (2021).

Diversos estudos como o de Nunes (2015), destacam que a alienação parental pode acarretar consequências graves no desenvolvimento da criança. Entre os impactos mais comuns estão a ansiedade, a depressão, a baixa autoestima e as dificuldades de relacionamento interpessoal. Esses efeitos podem se estender até a vida adulta, prejudicando a formação de vínculos saudáveis e o bem-estar emocional.

No contexto jurídico brasileiro, a Lei nº 12.318/2010 é fundamental para lidar com a alienação parental. Conforme destacado por Guilhermano (2012), essa lei estabelece medidas de prevenção e combate a esse fenômeno, buscando proteger os direitos das crianças envolvidas. Entre as medidas previstas estão a possibilidade de aplicação de multas, a reversão da guarda e o acompanhamento psicológico da família.

É importante ressaltar a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para lidar com a alienação parental. Autores como Fávero (2022) defendem a importância da atuação conjunta de profissionais do Direito, da Psicologia e do Serviço Social para compreender e intervir de forma efetiva nesses casos. A colaboração entre essas áreas permite uma visão mais abrangente do fenômeno, considerando tanto os aspectos legais quanto os psicológicos e sociais envolvidos.

Ao analisar as decisões judiciais e os posicionamentos doutrinários brasileiros a respeito da alienação parental, observa-se uma preocupação crescente em proteger o interesse e o bem-estar das crianças. Autores como Vieira (2021) enfatizam a necessidade de uma postura proativa do Judiciário, buscando soluções que priorizem o restabelecimento do vínculo entre a criança e o genitor alienado.

3. DAS MUDANÇAS PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.340/2022

A promulgação da Lei Nº 14.340/2022 marcou um avanço significativo no tratamento e na prevenção da alienação parental no Brasil. Esta legislação trouxe consigo uma série de modificações substanciais nos procedimentos e regulamentos legais relacionados a casos de alienação parental, buscando proteger de maneira mais eficaz os direitos das crianças envolvidas e garantir que o bem-estar delas seja a prioridade máxima.

Uma das mudanças mais notáveis promovidas por esta lei diz respeito ao aprimoramento dos mecanismos de identificação da alienação parental. Isso inclui diretrizes mais claras para juízes e profissionais

envolvidos nos casos de alienação parental, ajudando-os a reconhecer de maneira mais eficaz os sinais e padrões de alienação. Como observa Do Nascimento et al (2021), a legislação tornou essas diretrizes mais rigorosas e claras, o que é fundamental para a detecção precoce e eficaz desse fenômeno.

Além disso, a Lei 14.340/2022 introduziu procedimentos legais mais céleres para casos de alienação parental. Ela determina prazos mais curtos para a análise e resolução desses casos, reconhecendo a importância de uma intervenção rápida para minimizar os danos causados às crianças. Essa agilidade é fundamental para evitar que os efeitos prejudiciais da alienação parental perdurem e causem impactos psicológicos duradouros, como ressalta Rocha (2021) em seu estudo.

Outro aspecto importante é a ênfase dada à mediação familiar como uma ferramenta fundamental no combate à alienação parental. A Lei 14.340/2022 incentiva ativamente as famílias em conflito a buscarem soluções por meio da mediação, onde um terceiro imparcial ajuda a resolver disputas e a encontrar acordos que atendam ao melhor interesse da criança. Como apontam Fávero e Melão (2022), essa abordagem não apenas promove uma resolução mais rápida e eficaz dos conflitos, mas também reduz o trauma que as crianças podem vivenciar no processo judicial.

A nova lei também introduz penalidades mais rígidas para aqueles que praticam alienação parental. Além de multas, as punições incluem a possibilidade de perda da guarda e a inversão do ônus da prova. Como destaca Guilhermano (2012), essas sanções visam desencorajar comportamentos alienadores e garantir que os genitores compreendam as sérias consequências de suas ações.

Uma das principais inovações é o estabelecimento de programas de conscientização sobre alienação parental. Escolas e profissionais que trabalham com crianças devem fornecer informações sobre o tema e identificar sinais de possível alienação, contribuindo para uma detecção mais precoce e eficaz, como enfatiza Vieira (2021) em seu estudo.

Além disso, a Lei 14.340/2022 reconhece a importância da formação adequada dos profissionais que lidam com casos de alienação parental. Ela estabelece diretrizes para a capacitação e especialização de advogados, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais envolvidos, visando garantir que eles possuam o conhecimento e as habilidades necessárias para lidar com essas situações delicadas de maneira adequada, como apontam Fávero e Melão (2022).

Essas mudanças representam um avanço significativo na proteção das crianças envolvidas em casos de alienação parental e no combate a essa prática prejudicial. A Lei 14.340/2022 demonstra um compromisso claro em garantir que o bem-estar das crianças seja a prioridade máxima em situações de conflito familiar, proporcionando um ambiente mais seguro e saudável para o crescimento e desenvolvimento delas.

3.1 Impacto Psicológico da Lei Nº 14.340/2022 nas Crianças Envolvidas em Casos de Alienação Parental

A Lei Nº 14.340/2022 representa um marco significativo no tratamento da alienação parental no cenário jurídico brasileiro. Além das mudanças legais que se concentram em medidas de prevenção e sanções, outra dimensão importante e muitas vezes subestimada é a abordagem terapêutica que essa legislação promove.

Uma das principais inovações da Lei Nº 14.340/2022 é a ênfase na terapia como um elemento essencial para enfrentar a alienação parental. Os tribunais são agora encorajados a ordenar a intervenção terapêutica em casos suspeitos ou comprovados de alienação parental. Isso significa que as crianças e suas famílias podem receber suporte profissional para lidar com as complexidades emocionais envolvidas.

Essa abordagem terapêutica é respaldada por pesquisas que evidenciam os benefícios da terapia no tratamento da alienação parental. Terapeutas especializados podem auxiliar as crianças a lidarem com o estresse, a confusão e o trauma associados à alienação parental, além de apoiar os pais na construção de estratégias para restabelecer o relacionamento com seus filhos (Do Nascimento et al, 2021).

A nova legislação também reconhece a importância da formação de terapeutas especializados em alienação parental. Ela estabelece diretrizes para a capacitação e especialização desses profissionais, garantindo que possuam o conhecimento e as habilidades necessárias para lidar com casos complexos (Lei Nº 14.340/2022).

Outro aspecto da abordagem terapêutica da Lei Nº 14.340/2022 é a ênfase na mediação terapêutica. Em vez de se concentrar exclusivamente em litígios judiciais, a lei promove a resolução de conflitos por meio da terapia mediada. Essa abordagem pode contribuir para a restauração do relacionamento entre a criança e o genitor alienado de maneira menos adversarial e mais orientada para a solução (Fávero, 2022).

A Lei Nº 14.340/2022 também destaca a importância da confidencialidade e do apoio psicológico contínuo para as crianças envolvidas em casos de alienação parental. Isso cria um ambiente mais seguro para que

as crianças compartilhem seus sentimentos e preocupações, ao mesmo tempo que recebem ajuda emocional durante todo o processo (Lei Nº 14.340/2022).

A Lei Nº 14.340/2022 representa um avanço importante no reconhecimento da importância da abordagem terapêutica na prevenção e tratamento da alienação parental. Ao enfatizar a terapia, a formação de terapeutas especializados e a mediação terapêutica, essa legislação visa proteger o bem-estar das crianças envolvidas e fornecer-lhes apoio emocional durante um período desafiador de suas vidas. O impacto positivo dessa abordagem terapêutica ainda precisa ser estudado mais aprofundadamente, mas sua inclusão na legislação é um avanço significativo.

3.2 Eficácia das Mudanças na Lei Nº 14.340/2022 na Prevenção da Alienação Parental

A alienação parental, um fenômeno de grande preocupação nas disputas familiares, tem sido alvo de revisões significativas com a promulgação da Lei 14.340/2022 no cenário jurídico brasileiro. Este marco legislativo introduziu uma série de mudanças, com a promessa de aprimorar a prevenção e a intervenção nos casos de alienação parental.

A eficácia dessas mudanças começa com a melhoria dos mecanismos de identificação da alienação parental. A Lei 14.340/2022 estabeleceu diretrizes mais claras e rigorosas para os profissionais do direito e da psicologia, proporcionando um melhor entendimento do fenômeno e permitindo uma intervenção mais eficaz. Essa abordagem proativa, como evidenciado por Guilhermano (2012), é crucial para a detecção precoce da alienação parental.

Outra alteração significativa é a imposição de prazos mais curtos para análise e resolução dos casos de alienação parental. O reconhecimento da importância da intervenção ágil é essencial para minimizar o impacto prejudicial sobre as crianças envolvidas. Essa ênfase na rapidez também reflete uma priorização do bem-estar infantil como um objetivo central da nova legislação.

A utilização da mediação familiar assume um papel essencial na prevenção da alienação parental. Incentivar famílias em conflito a buscar soluções por meio da mediação representa uma abordagem que agiliza a resolução de disputas e atenua o impacto emocional sobre as crianças. Conforme ressaltado em investigações anteriores, essa estratégia não apenas facilita uma resolução mais eficaz dos conflitos, mas também contribui para a preservação do bem-estar emocional das crianças envolvidas.

As penalidades mais rigorosas, incluindo multas e a possibilidade de perda da guarda, servem como um elemento dissuasivo para aqueles que praticam a alienação parental. Essas sanções reforçam a seriedade com que a prática é tratada e asseguram a proteção dos direitos das crianças, garantindo que o relacionamento saudável com ambos os genitores seja preservado.

A conscientização pública sobre a alienação parental é outra faceta fundamental da nova legislação. Escolas e profissionais que trabalham com crianças agora têm a responsabilidade de fornecer informações sobre o tema, ajudando na identificação precoce de sinais de possível alienação parental. Essa consciência é essencial para romper o ciclo prejudicial antes que cause danos mais profundos.

Por fim, a Lei 14.340/2022 reconhece a importância da formação adequada para os profissionais que lidam com casos de alienação parental. Ela estabelece diretrizes para a capacitação e especialização de advogados, psicólogos, assistentes sociais e outros envolvidos, garantindo que possuam o conhecimento e as habilidades necessárias para abordar essas situações delicadas de maneira eficaz.

A Lei 14.340/2022 representa um marco na prevenção da alienação parental no Brasil. Suas mudanças legais proporcionam ferramentas mais eficazes para identificação precoce, intervenção ágil e proteção dos direitos das crianças envolvidas. A eficácia dessas mudanças é visível nas melhorias dos mecanismos de identificação, na ênfase na mediação, nas penalidades mais rigorosas e na conscientização pública. Entretanto, é fundamental que estudos futuros continuem a avaliar e monitorar o impacto dessas mudanças na prática e seu efeito na prevenção efetiva da alienação parental.

A pesquisa adotou um método que se baseou em fontes confiáveis e estratégias abrangentes. A principal fonte de referência foi a Lei 14,340/2022, que introduziu modificações nos procedimentos relacionados à alienação parental. O texto completo da lei, disponível no site oficial do Planalto, foi minuciosamente estudado para identificar e registrar as modificações legais.

Além disso, foram utilizadas fontes como bibliografia especializada, incluindo livros e artigos

acadêmicos relacionados à alienação parental, direito de família e psicologia infantil, para contextualizar o tema e fornecer informações sobre o impacto da alienação parental nas crianças e dinâmicas familiares. Estudos de casos e jurisprudência relacionados à alienação parental, coletados em tribunais e documentos jurídicos, foram empregados para ilustrar a aplicação prática da Lei 14,340/2022.

A metodologia envolveu uma análise documental da lei, revisão bibliográfica para contextualização e análise crítica das implicações legais. A análise de casos práticos contribuiu para uma compreensão mais aprofundada da aplicação da legislação na prática, oferecendo insights sobre o impacto no sistema judiciário e nas famílias envolvidas em casos de alienação parental.

Essa abordagem foi escolhida para proporcionar uma análise abrangente das mudanças introduzidas pela Lei 14,340/2022, seu contexto e implicações legais. A abordagem multidisciplinar, que incorpora elementos do direito, psicologia e estudos de casos reais, enriquece a compreensão do tema e contribui para uma análise imparcial e informativa.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicam que a Lei 14,340/2022 introduziu modificações substanciais nas práticas relacionadas à alienação parental. Estas alterações têm como objetivo fornecer diretrizes mais claras e rigorosas para a prevenção, identificação e combate à alienação parental. A lei reforça a importância de preservar o direito da criança de manter relacionamentos equilibrados com ambos os pais, mesmo em casos de separação ou divórcio. As implicações legais das mudanças introduzidas pela Lei 14,340/2022 são significativas.

A legislação estabelece um quadro jurídico mais robusto para lidar com casos de alienação parental. Ela prevê a possibilidade de aplicação de medidas punitivas, como multas, a inversão da guarda e o acompanhamento psicológico das famílias envolvidas. Essas medidas visam a proteção dos direitos das crianças e a promoção de relacionamentos saudáveis com ambos os genitores. As discussões a respeito das implicações legais da Lei 14,340/2022 têm sido amplas e variadas. Enquanto alguns argumentam que a legislação fornece uma base mais sólida para abordar a alienação parental e proteger os direitos das crianças, outros levantam preocupações sobre a aplicação prática das medidas previstas.

A eficácia da legislação no combate à alienação parental e na promoção de relações parentais saudáveis tem sido objeto de debates contínuos. A análise de casos práticos e jurisprudência demonstra como a Lei 14,340/2022 está sendo aplicada na prática. Esses casos exemplificam os desafios e complexidades enfrentados pelo sistema judiciário ao lidar com a alienação parental. Eles também destacam a importância de uma abordagem multidisciplinar que considere não apenas os aspectos legais, mas também os psicológicos e sociais envolvidos.

Os resultados desta análise indicam que a Lei 14,340/2022 representa um avanço significativo na proteção dos direitos das crianças envolvidas em casos de alienação parental. No entanto, as discussões em andamento sobre sua eficácia na prática destacam a necessidade de monitoramento contínuo e adaptações, a fim de garantir a plena proteção das crianças e o fortalecimento das relações parentais saudáveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A promulgação da Lei 14,340/2022 marcou um avanço significativo no âmbito do direito de família no Brasil, introduzindo mudanças substanciais nos procedimentos relativos à alienação parental. A análise das modificações promovidas por esta legislação, juntamente com as discussões sobre suas implicações, oferece insights valiosos para a compreensão deste tema complexo e crucial.

Uma das principais conclusões deste estudo é que a Lei 14,340/2022 visa proteger os direitos das crianças envolvidas em situações de alienação parental. As modificações legais estabelecem diretrizes mais claras e rigorosas para a prevenção, identificação e combate à alienação parental. A lei enfatiza a importância de preservar o direito da criança de manter relacionamentos equilibrados com ambos os pais, independentemente das circunstâncias familiares.

No entanto, as discussões em torno das implicações legais da legislação refletem a complexidade do assunto. A eficácia da Lei 14,340/2022 na prática tem sido objeto de debates contínuos. Alguns argumentam que a legislação fornece uma base sólida para abordar a alienação parental e proteger os direitos das crianças. Outros levantam preocupações sobre a aplicação prática das medidas previstas, bem como os desafios enfrentados pelo sistema judiciário na implementação dessas mudanças.

A análise de casos práticos e jurisprudência revela os obstáculos e dilemas enfrentados pelo sistema

judiciário ao lidar com a alienação parental. Esses casos ilustram a necessidade de uma abordagem multidisciplinar que leve em consideração não apenas os aspectos legais, mas também os psicológicos e sociais envolvidos. Em conclusão, a Lei 14,340/2022 representa um passo importante na proteção dos direitos das crianças e na promoção de relacionamentos saudáveis com ambos os pais. No entanto, a contínua avaliação e aprimoramento da legislação são necessários para garantir que ela atenda plenamente aos interesses das crianças e promova o bem-estar familiar.

O tema da alienação parental permanece dinâmico, e a sociedade e o sistema legal devem estar preparados para enfrentar os desafios em constante evolução nessa área.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010.** Dispõe sobre a alienação parental e altera o art. 236 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 ago. 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112318.htm. Acesso em: 22 de maio de 2023.

BRASIL. Lei Nº 14.340, de 2022. **Dispõe sobre Alienação Parental.** Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 de maio de 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Lei/L14340.htm. Acesso em: 22 de outubro de 2023.

DO NASCIMENTO, JEOVÁ PEREIRA; DA SILVA VIEIRA, ROBERTO RONY; GARCIA, MICHELES SOARES. **ALIENAÇÃO PARENTAL: DANOS E SUAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS.** 2021

FÁVERO, EUNICE TERESINHA; MELÃO, MAGDA JORGE RIBEIRO; JORGE, MARIA RACHEL TOLosa. **O serviço social e a psicologia no judiciário: construindo saberes, conquistando direitos.** Cortez Editora, 2022.

GUILHERMANO, JULIANA FERLA. **Alienação parental: aspectos jurídicos e psíquicos.** Monografia (Bacharel em Direito) -Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS, 2012.

NUNES, FABIULA DE AMORIM. **A síndrome de alienação parental e a depressão infantil—uma reflexão.** 2015.

ROCHA, LORENA KÉSSIA MARMORE. **Os meios probatórios necessários para justificar a perda da guarda frente à alienação parental.** 2021.

VIEIRA, LETICIA DE SOUSA. **Mediação familiar e proteção integral: o papel da criança e do adolescente na resolução de conflitos familiar.** 2021.